

Encuesta Específica BBDD1 2020

Sobre las herramientas auxiliares empleadas durante los encuentros participativos con algún fin de aprendizaje.

En particular, las herramientas no tradicionales:

- Grupos de Webex (grupos reducidos de trabajo en salas de reuniones)
- Jamboard de Google (pizarra con post its)
- Quizziz (actividad lúdica con preguntas y respuestas)

Primero necesitamos que nos cuentes de vos y luego de las herramientas.

Son 5 pasos.

Gracias.

* Required

1. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad estás? *

Mark only one oval.

- 19-22
- 23-24
- 25-28
- 29-30
- 31-35
- 36-40
- 41-45
- 46-50
- 51-55
- 56-60
- más de 60

2. ¿Nos podrías decir cuál es tu género? *

Mark only one oval.

- Femenino
- Masculino
- Prefiero no decirlo
- Other: _____

3. ¿Desde qué dispositivo accediste a las herramientas informáticas, no tradicionales, que empleamos para alguna estrategia de aprendizaje en esta materia? *

Check all that apply.

- Notebook
- Smartphone
- Tableta
- PC de Escritorio
- Other: _____

Skip to question 4

Acerca del trabajo en grupos reducidos usando
GRUPOS DE WEBEX

Salas para grupos mas
reducidos

4. La experiencia de trabajar en salas con grupos reducidos durante el encuentro me pareció innecesaria *

Mark only one oval.

- 1 2 3 4 5
-
- Completamente de acuerdo Compeltamente en desacuerdo
-

5. Considero que poder trabajar, en algunas ocasiones en grupos reducidos y apoyados por tecnologías como esta (salas de reuniones para grupos mas pequeños), me ayudaría en mi proceso de aprendizaje. *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Completamente de acuerdo	☐	Completamente en desacuerdo				

6. Al debatir primero en grupos mas pequeños usando la herramienta de salas, para luego pasar a la reunión general con todos los asistentes del encuentro participativo para llegar a una conclusión colectiva, me ayuda a tener mas confianza en lo que propongo y aprendo *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Completamente de acuerdo	☐	Completamente en desacuerdo				

7. Me gustaría realizar mas actividades en grupos reducidos durante la materia para ayudar a mi proceso de aprendizaje en la materia *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Completamente de acuerdo	☐	Completamente en desacuerdo				

8. En otras materias de la carrera ya uso herramientas para trabajar en grupos reducidos durante las clases teóricas o encuentros con los profesores de teoría

Mark only one oval.

- SI
- No
- Other: _____

9. Nos interesa conocer tu opinión acerca del trabajo en grupo con esta modalidad (salas mas pequeñas de trabajo) durante una clase virtual. *

Skip to question 10

Acerca del trabajo usando
JAMBOARD

Pizarra colaborativa con la metodología que sumaba
post its

10. Sumar la pizarra colaborativa con la metodología propuesta me pareció innecesario para esta materia. *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Completamente de acuerdo	☐	Completamente en desacuerdo				

11. La actividad creativa para romper el hielo y aprender a usar la pizarra con la metodología propuesta me pareció innecesaria *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Completamente de acuerdo	☐	Completamente en desacuerdo				

12. El uso de la pizarra potenció mis ganas de realizar trabajo colaborativamente e intercambiar ideas con mis pares *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Completamente de acuerdo	☐	Completamente en desacuerdo				

13. Senti que apoyarme en la pizarra con la metodología de uso propuesta, favoreció mi proceso de aprendizaje *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Completamente de acuerdo	☐	Completamente en desacuerdo				

14. Me gustaria sumar en mas encuentros participativos el trabajo colaborativo con la pizarra y la metodología usando post it para las ideas, con el fin de favorecer mi proceso de aprendizaje en la materia *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Completamente de acuerdo	☐	Completamente en desacuerdo				

15. En otras materias de la carrera ya uso pizarras colaborativas durante las clases teóricas o encuentros con los profesores de teoría *

Mark only one oval.

- Sí
- No
- Other: _____

16. Nos interesa conocer tu opinión acerca del trabajo colaborativo con esta técnica de pizarra y metodología durante una clase virtual. *

Skip to question 17

Acerca del Juego de Preguntas y Respuestas con Quizizz

Danos tu opinión respecto a la actividad lúdica con Quizizz

17. La experiencia de una actividad lúdica aplicada en la temática de la materia, durante el encuentro me pareció innecesaria *

Mark only one oval.

- 1 2 3 4 5
-
- Completamente de acuerdo Completamente en desacuerdo
-

18. Creo que la actividad lúdica mediante una herramienta informática durante el encuentro participativo, me ayudó a fijar algunos de los contenidos de la materia *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Completamente de acuerdo	☐	Completamente en desacuerdo				

19. En otras materias de la carrera ya realizo (o realicé) actividades lúdicas mediante tecnología informática durante las clases teóricas o encuentros con los profesores de teoría *

Mark only one oval.

Si

No

Other: _____

20. Nos interesa conocer tu opinión acerca de una actividad lúdica durante una clase virtual. *

Skip to question 21

Ayudanos a mejorar

21. En general las herramientas informáticas que proponen actividades educativas de una manera no tradicional, y que se emplean de manera adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, me resultan de interés para que formen parte de mi formación universitaria *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Completamente de acuerdo Completamente en desacuerdo

22. ¿Qué opinas en general del uso de tecnología informática para el proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias de tu carrera universitaria? *

GRACIAS por tu ayuda!

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms